

A Influência do Estresse no Desenvolvimento e Manutenção de Transtornos Alimentares: Um Estudo Sobre Anorexia, Bulimia e Transtorno de Compulsão Alimentar

The Influence of Stress on the Development and Maintenance of Eating Disorders: A Study on Anorexia, Bulimia, and Binge Eating Disorder

La Influencia del Estrés en el Desarrollo y Mantenimiento de los Trastornos Alimentarios: Un Estudio sobre la Anorexia, la Bulimia y el Trastorno por Atracón

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13305319

/Recebido: 07/08/2024 | Aceito: 12/08/2024 | Publicado: 14/08/2024

Giovanna Egito Peixoto Costa

Graduando em Medicina

Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos. Araguari, Brasil.

egitogiovanna@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-6748-700X>

Paulo Roberto da Silva Brito

Graduando em Medicina

Centro Universitário UNINOVAFAPI. Teresina, Brasil.

rosanaliaaa123@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-7994-3404>

Lucas Sousa Cavalcante

Graduando em Medicina.

Centro Universitário CEUMA. São Luís, Brasil.

Lucass1cavalcante@gmail.com

João Florencio Monteiro Neto

Graduado em Medicina.

Centro Universitário CEUMA. São Luís, Brasil.

joaoflorenciomn@gmail.com

Luiza Castro Mendes

Graduando em Medicina.

Centro Universitário do Maranhão. São Luís, Brasil.

luizacastromendess@gmail.com

Julia Oliveira Friaça

Graduando em Medicina.

Centro Universitário UNIRG. Paraíso do Tocantins, Brasil.
juliaofriaca@gmail.com

Nadine Gabrielle dos Santos Rigamonte
Graduando em Medicina.
Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Parnaíba, Brasil.
nadinerigamonte@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-7683-2861>

Amanda Cristina Rodrigues
Graduando em Medicina.
Instituto Nacional de Ensino Superior e Pós-Graduação Padre Gervásio. Pouso Alegre, Brasil.
amandacrisrodris@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-0207-2234>

Luiz Henrique Alves Nogueira
Graduando em Medicina.
Centro Universitário UNISA
luizhenog@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-3746-2578>

Elvis Lucas Rabelo Shintay Chan
Graduando em Medicina.
Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto, Brasil.
elvislucaschan2011@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-5910-6365>

Débora Madeira Ferraz
Graduado em Medicina.
Centro Universitário IESVAP. Paranaíba, Brasil.
debi_madeira@hotmail.com

Lívia Portela Fontenele Maia dos Santos
Graduando em Medicina.
Centro Universitário UNINOVAFAPI. Teresina, Brasil.
livia.portela.lp@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-5952-6418>

Fábio Marques Julião da Silva
Graduando em Medicina.
Universidade Federal do Rio de Janeiro - Cidade Universitária. Rio de Janeiro, Brasil.
fabiomarques2648@gmail.com

Giulia de Melo Gedeon
Graduando em Medicina.
Centro Universitário UNINOVAFAPI. Teresina, Brasil.
gedeongiulia@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-6433-258X>

Maria Carolina Giroto Martins Bussade
Graduando em Medicina.
Unoeste- Universidade do Oeste Paulista. Jaú, Brasil.
caarolgmartins@gmail.com

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

Introdução: Transtornos alimentares são distúrbios psiquiátricos graves influenciados por estresse, que podem levar a comportamentos como compulsão alimentar. A pandemia de COVID-19 exacerbou esses transtornos devido ao aumento do estresse e da ansiedade. A influência da mídia social e ideais de beleza irreais aumentam a pressão em adolescentes, contribuindo para casos de anorexia e bulimia. Além disso, características como perfeccionismo são fatores de risco. Abordagens integrativas são essenciais para o tratamento eficaz. **Objetivo:** O objetivo deste artigo é investigar a influência do estresse no desenvolvimento e manutenção de transtornos alimentares, como anorexia, bulimia e transtorno de compulsão alimentar. Serão analisados os impactos do estresse, incluindo fatores como mídia social e características de personalidade, na intensificação desses distúrbios e nas abordagens terapêuticas necessárias. **Metodologia:** Para este estudo, foi realizada uma busca em bases de dados científicas usando termos específicos relacionados a transtornos alimentares e estresse. Foram incluídos artigos originais publicados entre 2015 e 2024. A análise crítica focou na qualidade metodológica, resultados e relevância prática, visando uma revisão bibliográfica abrangente e confiável sobre o tema. **Resultados e discussão:** Os transtornos alimentares, como anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar, estão intimamente ligados a fatores psicológicos e emocionais, especialmente o estresse. Este pode desencadear e perpetuar os sintomas, agravando preocupações com peso e imagem corporal. Comorbidades como depressão e transtorno obsessivo-compulsivo são comuns, dificultando a recuperação completa. A relação entre estresse e recaída é significativa, destacando a necessidade de abordagens terapêuticas multidisciplinares, incluindo o manejo do estresse e tratamento das comorbidades. **Conclusão:** Os transtornos alimentares são condições psiquiátricas graves e complexas, com o estresse desempenhando um papel crucial no seu desenvolvimento e manutenção. O estresse afeta o comportamento alimentar, intensificando os sintomas e dificultando a recuperação. A comorbidade com depressão e ansiedade agrava o quadro, destacando a importância de intervenções adequadas. A alta taxa de recaídas e a influência da mídia social exigem uma abordagem integrada e personalizada para cada paciente.

Palavras-chave: Estresse; Transtornos alimentares; Anorexia; Bulimia; Compulsão alimentar; Comorbidades psiquiátricas.

ABSTRACT

Introduction: Eating disorders are serious psychiatric disorders influenced by stress, which can lead to behaviors such as binge eating. The COVID-19 pandemic has exacerbated these disorders due to increased stress and anxiety. The influence of social media and unreal beauty ideals increase pressure on adolescents, contributing to cases of anorexia and bulimia. In addition, characteristics such as perfectionism are risk factors. Integrative approaches are essential for effective treatment. **Objective:** The objective of this article is to investigate the influence of stress on the development and maintenance of eating disorders, such as anorexia, bulimia and binge eating disorder. The impacts of stress will be analyzed, including factors such as social media and personality characteristics, in the intensification of these disorders and the necessary therapeutic approaches. **Methodology:** For this study, a search was carried out in scientific databases using specific terms related to eating disorders and stress. Original articles published between 2015 and 2024 were included. The critical analysis focused on methodological quality, results and practical relevance, aiming at a comprehensive and reliable bibliographic review on the subject. **Results and discussion:** Eating disorders, such as anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge eating disorder, are closely linked to psychological and emotional factors, especially stress. This can trigger and perpetuate symptoms, aggravating concerns about weight and body image. Comorbidities such as depression and obsessive-compulsive disorder are common, making it difficult to fully recover. The relationship between stress and relapse is significant, highlighting the need for multidisciplinary therapeutic approaches, including the management of stress and treatment of comorbidities. **Conclusion:** Eating disorders are serious and complex psychiatric conditions, with stress playing a crucial role in their development and maintenance. Stress affects eating behavior, intensifying symptoms and making recovery difficult. Comorbidity with depression and anxiety aggravates the condition, highlighting the importance of appropriate interventions. The high relapse rate and the influence of social media require an integrated and personalized approach for each patient.

Keywords: Stress; Eating disorders; Anorexia; Bulimia; Binge eating; Psychiatric comorbidities.

RESUMEN

Introducción: Los trastornos alimentarios son trastornos psiquiátricos graves influenciados por el estrés, que pueden conducir a comportamientos como la compulsión. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado estos trastornos debido al aumento del estrés y la ansiedad. La influencia de las redes sociales y los ideales de belleza irreales aumentan la presión en los adolescentes, contribuyendo a los casos de anorexia y bulimia. Además, características como el perfeccionismo son factores de riesgo. Las enfoques integrativas son esenciales para un tratamiento eficaz. **Objetivo:** El objetivo de este artículo es investigar la influencia del estrés en el desarrollo y el mantenimiento de trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia y el trastorno por compulsión. Se analizarán los impactos del estrés, incluidos factores como las redes sociales y las características de personalidad, en la intensificación de estos trastornos y en los enfoques terapéuticos necesarios. **Metodología:** Para este estudio, se realizó una búsqueda en bases de datos científicas utilizando términos específicos relacionados con los trastornos alimentarios y el estrés. Se incluyeron artículos originales publicados entre 2015 y 2024. El análisis crítico se centró en la calidad metodológica, los resultados y la relevancia práctica, con el objetivo de una revisión bibliográfica completa y fiable sobre el tema. **Resultados y discusión:** Los trastornos alimentarios, como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por compulsión alimentaria, están estrechamente relacionados con factores psicológicos y emocionales,

especialmente el estrés. Esto puede desencadenar y perpetuar los síntomas, agravando las preocupaciones por el peso y la imagen corporal. Las comorbilidades como la depresión y el trastorno obsesivo-compulsivo son comunes, lo que dificulta la recuperación completa. La relación entre el estrés y la recaída es significativa, destacando la necesidad de enfoques terapéuticos multidisciplinarios, incluido el manejo del estrés y el tratamiento de las comorbilidades. Conclusión: Los trastornos alimentarios son condiciones psiquiátricas graves y complejas, y el estrés desempeña un papel crucial en su desarrollo y mantenimiento. El estrés afecta el comportamiento alimentario, intensificando los síntomas y dificultando la recuperación. La comorbilidad con depresión y ansiedad agrava el cuadro, destacando la importancia de las intervenciones adecuadas. La alta tasa de recaídas y la influencia de las redes sociales requieren un enfoque integrado y personalizado para cada paciente.

Palabras clave: Estrés; Trastornos alimentarios; Anorexia; Bulimia; Compulsión alimentaria; Comorbilidades psiquiátricas.

INTRODUÇÃO

Os transtornos alimentares são distúrbios psiquiátricos graves caracterizados por padrões alimentares anormais, frequentemente acompanhados por uma preocupação excessiva com peso e imagem corporal. Entre os fatores que estimulam o desenvolvimento e manutenção desses transtornos, o estresse emerge como um elemento central, afetando significativamente o comportamento alimentar de indivíduos vulneráveis (Cavalcanti, 2023).

Um estudo recente demonstrou a relação direta entre estresse e compulsão alimentar, destacando que o aumento dos níveis de estresse pode levar ao consumo excessivo de alimentos como mecanismo de distúrbio emocional. Este comportamento, denominado transtorno de compulsão alimentar, está associado a uma sensação temporária de intervalo, seguida por sentimento de culpa e vergonha, exacerbando ainda mais o quadro clínico do paciente (Souza, 2023).

A influência da mídia social tem sido apontada como um fator adicional que intensifica o estresse e contribui para a disseminação de ideais de beleza irreais. Adolescentes expostos a esses padrões são particularmente vulneráveis, resultando em uma maior prevalência de transtornos alimentares, como anorexia nervosa e bulimia nervosa. A pressão para atingir corpos ideais pode levar ao uso de práticas alimentares perigosas e à manutenção de comportamentos obsessivos em relação ao peso e à forma corporal (Marques et al., 2021).

Durante a pandemia de COVID-19, houve um aumento notável no estresse e na ansiedade, contribuindo para a piora dos sintomas de transtornos alimentares. A incerteza e o isolamento social associados à pandemia exacerbaram esses transtornos, evidenciando a

necessidade crítica de suporte médico e psicológico para esses pacientes. Estudos destacam que a intervenção de profissionais de saúde, incluindo nutricionistas e psicólogos, é essencial para o manejo eficaz dessas condições, especialmente em tempos de crise (Cavalcanti, 2023).

Além disso, características de personalidade, como o perfeccionismo, têm sido associadas ao desenvolvimento de transtornos alimentares. Indivíduos que apresentam alta percepção de estresse e baixa autoestima são mais propensos a desenvolver comportamentos alimentares desordenados. A identificação desses fatores é crucial para a implementação de estratégias de tratamento personalizadas, que consideram as necessidades psicológicas e emocionais dos pacientes (Matos & Lima, 2020).

O presente estudo destaca a complexidade dos transtornos alimentares e a necessidade de abordagens integrativas que considerem tanto os aspectos médicos quanto os psicossociais. Compreender a influência do estresse e de fatores externos é fundamental para o desenvolvimento de intervenções terapêuticas e para a promoção de uma recuperação saudável.

METODOLOGIA

Para este estudo foi realizado uma busca detalhada em bases de dados científicas, incluindo Google Scholar, National Library of Medicine (PubMed), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Foram utilizados termos de busca específicos, conforme os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), como Estresse, Transtornos Alimentares, Anorexia, Bulimia, Transtorno de Compulsão Alimentar e Fatores Psicossociais.

Os critérios de inclusão para os artigos selecionados foram: ser artigos originais, abordar diretamente o tema pesquisado, disponibilizar o conteúdo completo para acesso, e ter sido publicado entre os anos de 2015 e 2024. Foram excluídos artigos publicados há mais de 10 anos ou que não se enquadram no escopo específico da pesquisa. O foco principal da seleção foi em publicações que analisam a relação entre estresse e o desenvolvimento e manutenção de transtornos alimentares, com ênfase em estudos que exploram os mecanismos psicológicos e fisiológicos subjacentes.

Realizou-se uma análise crítica dos dados coletados, considerando a qualidade metodológica dos estudos, os resultados apresentados e as conclusões dos autores. Esta análise teve como objetivo avaliar a robustez dos achados e sua relevância prática para a compreensão dos transtornos alimentares, assegurando uma revisão bibliográfica que fosse abrangente,

confiável e pertinente ao campo de estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os transtornos alimentares, como anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN) e transtorno de compulsão alimentar (TCA), estão intimamente ligados a fatores psicológicos e emocionais, incluindo o estresse. Estudos recentes demonstram que o estresse pode atuar como um gatilho significativo para o início e a perpetuação desses transtornos. Em indivíduos com AN, por exemplo, níveis elevados de estresse e ansiedade são frequentemente observados, exacerbando a preocupação com peso e imagem corporal. A relação entre ansiedade e AN é bidirecional, com a ansiedade frequentemente precedendo o desenvolvimento dos sintomas da doença e, simultaneamente, sendo intensificada pela condição. Além disso, comorbidades com outros transtornos mentais, como depressão e transtorno obsessivo-compulsivo, são comuns, indicando uma complexa interação de fatores emocionais na patogênese e manutenção da AN (Feng et al., 2023)

No caso da BN, o estresse é frequentemente associado a episódios de compulsão alimentar seguidos de comportamentos compensatórios, como vômitos autoinduzidos. A resposta ao estresse em indivíduos com BN pode ser mais intensa, levando a um ciclo de compulsão e purgação que se agrava pela dificuldade em lidar de maneira eficaz com o estresse. Essa dinâmica cria um padrão autossustentável que é difícil de romper sem intervenção terapêutica adequada (Miskovic-Wheatley et al., 2023). Já no TCA, o estresse emocional frequentemente desencadeia episódios de compulsão alimentar, onde a comida é utilizada como um mecanismo de enfrentamento para emoções negativas. Esse comportamento pode aumentar tanto em frequência quanto em intensidade durante períodos de estresse elevado, reforçando a necessidade de estratégias de manejo do estresse na abordagem terapêutica do TCA (Feng et al., 2023).

A eficácia dos tratamentos para os transtornos alimentares é variável, com menos de 50% dos pacientes alcançando recuperação completa. Muitos indivíduos continuam a apresentar sintomas residuais ou evoluem para uma forma crônica da doença. As taxas de recaída são particularmente altas em AN, seguidas por BN e TCA. Por isso, a definição de recuperação e recaída, a variabilidade nos protocolos de tratamento e a heterogeneidade dos métodos de pesquisa contribuem para essa disparidade nos resultados. Além disso, eventos estressantes ou

crises emocionais são frequentemente associados à recaída, destacando a importância de um manejo contínuo e holístico desses transtornos (Miskovic-Wheatley et al., 2023).

Os transtornos alimentares são complexos e multifacetados, influenciados por uma combinação de fatores psicológicos, emocionais e sociais. A presença de estresse é um componente crucial que pode influenciar tanto o desenvolvimento quanto a manutenção desses transtornos. Dessa maneira, faz-se necessário uma abordagem multidisciplinar, que inclua manejo do estresse e tratamento de comorbidades para o sucesso terapêutico. A continuidade da pesquisa nesta área é vital para melhorar os resultados dos pacientes e desenvolver estratégias de tratamento mais eficazes.

CONCLUSÃO

Os transtornos alimentares são condições psiquiátricas graves e complexas que requerem uma compreensão aprofundada de múltiplos fatores, incluindo o estresse. A evidência apresentada demonstra que o estresse desempenha um papel crucial no desenvolvimento e na manutenção de transtornos como anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar. A influência do estresse é complexa, afetando o comportamento alimentar de maneiras que podem intensificar os sintomas e dificultar a recuperação. A comorbidade com outros transtornos mentais, como depressão e ansiedade, agrava ainda mais o quadro dos pacientes, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar sem intervenções adequadas.

A alta prevalência de recaídas, especialmente em pacientes com AN e BN, destaca a necessidade de um acompanhamento contínuo e de estratégias terapêuticas eficazes que abordam tanto os aspectos médicos quanto psicossociais. O manejo do estresse, em particular, surge como uma área crítica de intervenção, essencial para prevenir recaídas e promover uma recuperação sustentável. Além disso, o papel da mídia social e dos ideais de beleza irreais como fatores de estresse adicionais sugerem que intervenções preventivas e educacionais são necessárias para reduzir os impactos desses fatores em populações vulneráveis.

Em síntese, a complexidade dos transtornos alimentares exige uma abordagem integrada e personalizada para cada paciente. A pesquisa contínua nesta área é fundamental para entender melhor os mecanismos subjacentes desses transtornos e para desenvolver tratamentos mais eficazes, visando uma melhoria significativa na qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

CASTELLANO, S. et al. The Relationship between Body Dissatisfaction and Eating Disorder Symptoms in Young Women Aspiring Fashion Models: The Mediating Role of Stress. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, v. 11, n. 2, p. 607–615, 1 jun. 2021.

CAVALCANTI, I. A. S. ANÁLISE DO PANORAMA DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 E A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA NO TRATAMENTO. Repositório UFCG. 2023. Disponível em: <<http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/riufcg/29047/IANKA%20DE%20ARA%c3%9aJO%20SOUZA%20CAVALCANTI%20-%20TCC%20BACHARELADO%20EM%20%20NUTRI%c3%87%c3%83O%20CES%202023.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 01/08/2024.

FENG, B. et al. Current Discoveries and Future Implications of Eating Disorders. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 20, n. 14, 1 jan. 2023.

FERNANDES, A. et al. RELAÇÃO ENTRE STRESS, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E RISCO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES. *Deleted Journal*, v. 33, n. 1, p. 38–53, 13 jun. 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.46691/hwwbmt47>>. Acesso em 01/08/2024.

GHAFOURI, K. et al. Eating disorders amongst adolescents in Makkah: Effects of stress and smoking. *Medical Science*. Disponível em: <https://discoveryjournals.org/medicalscience/current_issue/v25/n110/A3.pdf>. Acesso em 01/08/2024.

MARQUES, M. R. et al. A INFLUÊNCIA DA MÍDIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES EM ADOLESCENTES. *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218*, v. 2, n. 5, p. e25358, 23 jun. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.47820/recima21.v2i5.358>>. Acesso em 01/08/2024.

MATOS, T. S.; LIMA, R. D. S. Características de personalidade e transtornos alimentares: uma revisão de literatura. *Conhecimento & Diversidade*, v. 12, n. 27, p. 93, 9 dez. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.18316/rcd.v12i27.7341>>. Acesso em 01/08/2024.

MISKOVIC-WHEATLEY, J. et al. Eating disorder outcomes: findings from a rapid review of over a decade of research. *Journal of Eating Disorders*, v. 11, n. 1, 30 maio 2023.

SOUZA, P. C. G. O. A RELAÇÃO DO ESTRESSE E ANSIEDADE NO PROCESSO DE COMPULSÃO ALIMENTAR E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DO PACIENTE ADULTO. 2022. Disponível em: <<https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/41572/1/PATR%C3%8DCIA%20CAETANO%20GOMES%20DE%20OLIVEIRA%20SOUZA.pdf>>. Acesso em 01/08/2024.

TAN, E. J. et al. The association between eating disorders and mental health: an umbrella review. *Journal of Eating Disorders*, v. 11, n. 1, 27 mar. 2023.

TROTTIER, K. et al. Results of the first randomized controlled trial of integrated cognitive-behavioral therapy for eating disorders and posttraumatic stress disorder. *Psychological Medicine*, p. 1–10, 7 dez. 2021.